

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ И ПОКАЗАТЕЛЯХ УСТОЙЧИВОСТИ

Расулов Шавкат Шароф угли

Исполняющий обязанности доцента кафедры
экономики и менеджмента, ДжизПИ

Омонов Холмурод Фарход угли

Студент, Джизакский Политехнический Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880355>

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные инновационные подходы к финансовому анализу и оценке устойчивости предприятий. Особое внимание уделяется использованию новых методов анализа, включая цифровые технологии, машинное обучение и аналитические платформы для мониторинга финансового состояния компаний. Анализируются ключевые показатели финансовой устойчивости, их интерпретация и практическое применение в управленческих решениях. Кроме того, обсуждаются преимущества внедрения инновационных инструментов в процесс финансового анализа и повышение эффективности управления рисками.

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая устойчивость, инновационные подходы, цифровые технологии, показатели устойчивости, управление рисками.

Abstract: This article examines modern innovative approaches to financial analysis and the assessment of enterprise sustainability. special attention is given to the use of new analytical methods, including digital technologies, machine learning, and analytical platforms for monitoring the financial condition of companies. key financial sustainability indicators are analyzed, their interpretation and practical application in managerial decision-making are discussed. furthermore, the advantages of implementing innovative tools in the financial analysis process and enhancing risk management efficiency are highlighted.

Keywords: financial analysis, financial sustainability, innovative approaches, digital technologies, sustainability indicators, risk management

На сегодняшний день достаточно много работ, посвященных анализу финансово-хозяйственной деятельности организации. Однако, несмотря на значительное их количество, в них до сих пор не уделено должного внимания анализу финансовой устойчивости и устойчивого развития организации, что является важным инструментом получения ценной в условиях рынка в состоянии и перспективах развития организации.

Оценивая устойчивость организации на основе доступной учетно-отчетной информации, пользователи этой информации, так называемые стейкхолдеры, смогут принять обоснованные управленческие решения о возможности деловых связей, оценке доходности своих вложений, выявлению резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.

Основными стейкхолдерами являются:

- инвесторы, вкладывающие в компанию свой капитал с определенной долей риска в целях получения дохода на него;
- кредиторы, временно предоставляющие предприятию заем в обмен на некоторый заранее установленный доход, и заинтересованные в информации, позволяющие им определить, будут ли своевременно осуществлены выплаты по кредиту;
- менеджеры предприятия, поскольку финансовая информация позволяет сделать наиболее достоверную оценку эффективности управления предприятием;
- работники предприятия, заинтересованные в получении информации о способности предприятия своевременно выплачивать зарплату, производить пенсионные и прочие выплаты;
- поставщики, заинтересованные в информации, позволяющей им определить, будут ли своевременно выплачены полагающиеся им суммы;
- потребители (клиенты предприятия), заинтересованные в стабильности поставок, как следствие финансовой респектабельности предприятия;
- общественные и государственные организации, поскольку от успешного функционирования предприятия зависит благосостояние экономической инфраструктуры региона.

Вот почему вопросы анализа устойчивого развития организаций, являются первичной ячейкой экономики страны, должны быть объектом внимания ученых.

Применяемая в настоящее время методика проведения анализа устойчивости, основывается на формулировании его целей и задач, формировании информационной базы и организационного обеспечения его проведения; выполнении учетно-аналитических работ по обоснованию реального уровня устойчивости с целью принятия взвешенных управленческих решений с использованием таких специальных аналитических приемов исследования, как элиминирования,

группировок, приемов динамического, структурного, коэффициентного и факторного анализа, методов комплексных оценок и других современных способов аналитической обработки экономической информации. Все это говорит о том, что в разработке методики анализа устойчивости организации исследователями проведена большая работа. Однако этого еще недостаточно. Малоизученным, но весьма актуальным вопросом является возможность использования международных стандартов финансовой отчетности в качестве базовых положений для анализа финансовой устойчивости и устойчивого развития организаций. Финансовая отчетность, составляемая в соответствии с МСФО, пока ещё не в достаточной степени соответствует потребностям управления. В частности, на основе её нельзя дать реальную оценку экономического потенциала организации, который является важнейшим фактором, влияющим на её финансовую устойчивость, поскольку в ней отсутствуют данные для определения коэффициентов имущества производственного назначения, годности и износа основных средств. Первостепенными становятся вопросы совершенствования финансовых инструментов устойчивого развития организации. Кроме того, обнаруживают свое несовершенство официально утвержденные нормативы коэффициентов финансовой устойчивости, применяемые для определения возможности банкротства организации.

Все это дает основание констатировать, что в настоящее время анализ финансовой устойчивости организации остается недостаточно разработанным теоретически и методически. Дискуссионным остается вопрос упорядочения терминологии, используемой в понятийном аппарате анализа финансовой устойчивости организации. В теоретическом осмыслении нуждаются такие принципиально важные вопросы, как сущность категории «финансовая устойчивость», устранение разногласий в трактовке одного и того же экономического термина (например, ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности и др.), обоснования прогнозирования показателей финансовой несостоятельности организации.

В методическом плане необходимо четко определить содержание анализа финансовой устойчивости организации, то есть какие вопросы следует рассматривать при анализе финансовой устойчивости организации и в какой последовательности его проводить. Эти

дискуссионные и нерешенные в достаточной степени теоретические и методологические вопросы обусловили актуальность исследования.

В современных условиях предприятия имеют достаточно высокую степень свободы в принятии управленческих решений, выборе партнеров, поиске источников финансирования своей деятельности. При этом заинтересованные стейкхолдеры нуждаются в достоверной информации о финансовом состоянии и результатах деятельности хозяйствующих субъектов, с которыми они строят деловые отношения. Основным и наиболее доступным источником такой информации выступает финансовая отчетность.

Годовая финансовая отчетность хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан является открытой для заинтересованных банков, бирж, инвесторов, кредиторов, **а также других лиц в соответствии с законодательством.**

Акционерные общества, а также страховые организации, банки, общественные фонды и другие организации **в соответствии с законодательством** обязаны публиковать ежегодную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее, чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления субъекта бухгалтерского учета. (Закон РУз «О бухгалтерском учете», статья №25 «Предоставление финансовой отчетности», в новой редакции от 13.04.2016 г.).

Согласно статьи № 25 «Предоставление финансовой отчетности» Закона РУз «О бухгалтерском учете», в последней редакции от 13.04.2016 г. финансовая отчетность предоставляется:

- органам государственной налоговой службы;
- собственникам в соответствии с учредительными документами;
- органам государственной статистики;
- другим органам в соответствии с законодательством.

Финансовая отчетность может предоставляться в виде электронного документа. Финансовая отчетность предоставляется ежеквартально. Малые предприятия и микрофирмы представляют только годовую финансовую отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета «Учетная политика и финансовая отчетность», финансовая отчетность является способом представления финансовой информации, характеризующей

деятельность хозяйствующего субъекта за определенный период, независимо от того, является ли он отдельным самостоятельным хозяйствующим субъектом или входит в консолидированную группу хозяйствующих субъектов. Из этого определения следует, что информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, представляет собой особый вид агрегированных данных, сформированных в рамках бухгалтерского учета.

В соответствии с МСФО в понятие «финансовая отчетность» вкладывается иной, более широкий смысл: финансовая отчетность - это структурированное представление информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации.

Бухгалтерская отчетность служит инструментом планирования и контроля достижения экономических целей хозяйствующего субъекта, главными среди которых являются получение прибыли, а также сохранение и наращивание капитала.

Оба показателя (прибыль и капитал), их величина и изменение находят отражение в бухгалтерской отчетности. На основе ее данных заинтересованные пользователи получают возможность:

- оценить финансовое положение потенциальных партнеров;
- принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с тем или иным партнером;
- оценить целесообразность приобретения активов той или иной организации;
- диагностировать банкротство и т.п.

Список использованной литературы:

1. Silva, A. (2025). Sustainability Balanced Scorecard: Systematic Literature Review. *Sustainability*, 18(6), 324.
2. Srouji, A. F. (2023). The Impact of Green Innovation on Sustainability and Financial Performance. *Business Strategy and Development*.
3. Judijanto, L., Sudarmanto, E., Kalsum, U., & Iskandar, D. (2024). Recent Developments in Financial Innovation Research and Sustainable Accounting Models: Bibliometric Analysis Approach. *The ES Accounting and Finance*, 2(02), 150-159.
4. Zapata-Molina, C., Bedoya-Villa, M., Castro-Gómez, J., Gutiérrez-Broncano, S., Román, E., & Rave-Gómez, E. (2025). Factors Affecting the Financial Sustainability of Startups During the Valley of Death: An Empirical Study in an Innovative Ecosystem. *International Journal of Financial Studies*, 13(2), 73.